

English version below

San Bartolomé

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Documentado entre 1480-1500)

Nº inventario: 250 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico final

Dimensiones: 73,3 x 18,4 x 22,86

Materia: [Alabastro](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Apóstol](#), [San Bartolomé](#), [Santos](#)

Procedencia: [Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval, Burgos](#) (Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas, España)

Emplazamiento actual: [Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 18.318

Historia del objeto

En el monasterio de Fresdelval desde 1500 hasta el s. XIX.

En 1916 en París, Bacri Frères.

Vendido en 1917 por Bacri Frères al Museo de Bellas Artes de Boston.

Descripción

La obra procede del friso de apóstoles de la parte superior, no conservada, del sepulcro de Juan de Padilla, originalmente en la capilla mayor del monasterio de Fresdelval (Burgos) y hoy en el Museo de Burgos. Una obra realizada por Gil de Siloé con colaboración de taller en los últimos años del s. XV que ha sufrido diferentes traslados y pérdidas a lo largo de los siglos.

San Bartolomé aparece en pie, vestido con túnica y manto que se quiebra en profundos y duros pliegues, que ocultan la parte inferior de la imagen. El santo inclina su cabeza hacia la izquierda, como si quisiera contemplar un pasaje del libro que sostiene abierto con la mano, en una postura bastante incómoda mientras sujeta una cadena en cuyo final aparece encadenada la figura monstruosa del demonio que tira de la cadena para intentar liberarse mientras con la izquierda se menea su barba en señal de desesperación. Falta la mano derecha del santo, en la que llevaría

el cuchillo con el que fue desollado, su otro atributo habitual.

Como en las otras figuras conservadas la imagen ha sido tratada con gran detallismo, como se aprecia en los cabellos y barba del santo, en el botón que cierra la parte superior de su túnica o en los eslabones de la cadena. Los pliegues son más expresivos que en las otras figuras y destacan por su buen tratamiento plástico, notándose también el interés del escultor por diferenciar las texturas de los materiales que representa, los cabellos, las telas, o la piel del demonio, mate y trabajada con un punteado para sugerir una superficie escamosa. Se observa también una ligera asimetría en el rostro del protagonista que evidencia la mano del taller.

Según Wethey la cabeza de San Bartolomé recuerda a la de San Felipe en el sepulcro del infante don Alfonso en la Cartuja de Miraflores.

Ubicaciones

- 1917

MUSEO

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(Estados Unidos\)](#)

- 1916 - 1917

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Bacri Frères, París \(Francia\)](#)

- 1500 - present s.XIX

MONASTERIO

[Monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval, Burgos, Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas \(España\)](#)

Bibliografía

- ASSAS, Manuel de (1878): *Monumentos arquitectónicos de España. Monasterio de Fresdelval*, Imprenta de Fortanet, Madrid.
- FRANCO MATA, María Ángela (1978): "Tres esculturas góticas procedentes del Monasterio de Fresdelval (Burgos) en el Museo Arqueológico Nacional", vol. 81, nº 4, en *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*.
- GILLERMAN, Dorothy (ed.) (1989): *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, International Center of Medieval Art, Nueva York.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos.
- PAYO HERNANZ, René Jesús y ZAPARAÍN YÁÑEZ, María José (2019): "Lujo más allá de la muerte. Fundaciones monásticas y sepulcros de alabastro de algunas de las familias de la nobleza en Burgos a finales de la Edad Media", nº 7, en *ARS & RENOVATIO*.
- VASALLO TORANZO, Luis (2019): "Felipe Bigarny a la luz de su testamento e inventarios de bienes", vol. XCII, nº 366, en *Archivo Español de Arte*.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- YARZA LUACES, Joaquín (1991): *Gil de Siloé*, vol. 16, Historia, Madrid.
- YARZA LUACES, Joaquín, e IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C.(eds.) (2001): *Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época*, Institución Fernán González-Caja de Burgos, Burgos.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Saint Bartholomew

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Active 1480-1500)

Inventory number: 250 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 28 7/8 x 7 1/4 x 9

Material: [Alabaster](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Apóstol](#), [San Bartolomé](#), [Santos](#)

Provenance:[Nuestra Señora del Fresdelval Monastery, Burgos](#) (Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas, Spain)

Current location:[Boston Museum of Fine Arts](#) (Boston, United States)

Inventory number in current collection: 18.318

Object History

In the monastery of Fresdelval from 1500 to the 19th century.

In 1916 in Paris, Bacri Frères.

Sold in 1917 by Bacri Frères to the Museum of Fine Arts in Boston.

Description

The work comes from the frieze of apostles of the upper part, not preserved, of the tomb of Juan de Padilla, originally in the main chapel of the monastery of Fresdelval (Burgos) and today in the Museum of Burgos. A work made by Gil de Siloé with the collaboration of his workshop in the last years of the 15th century that has suffered different transfers and losses throughout the centuries.

Saint Bartholomew appears standing, dressed in tunic and mantle that breaks in deep and hard folds, which hide the lower part of the image. The saint tilts his head to the left, as if he wanted to contemplate a passage of the book he holds open in his hand, in a rather awkward posture while holding a chain at the end of which appears chained the monstrous figure of the devil who pulls the chain to try to free himself while with his left hand he tables his beard as a sign of despair. The saint's right hand is missing, in which he would carry the knife with which he was flayed, his other usual attribute.

As in the other preserved figures, the image has been treated with great detail, as can be seen in the saint's hair and beard, in the button that closes the upper part of his tunic or in the links of the chain. The folds are more expressive than in the other figures and stand out for their good plastic treatment, also noting the sculptor's interest in differentiating the textures of the materials he represents, the hair, the fabrics, or the demon's skin, matte and worked with a stippling to suggest a scaly surface. There is also a slight asymmetry in the face of the protagonist that shows the hand of the workshop.

According to Wethey, St. Bartholomew's head is reminiscent of that of St. Philip in the tomb of the infant Don Alfonso in the Carthusian monastery of Miraflores.

Locations

- 1917

MUSEUM

[Boston Museum of Fine Arts, Boston \(United States\)](#)

- 1916 - 1917

DEALER/ANTIQUARIAN

[Bacri Frères, Paris \(France\)](#)

- 1500 - present XIX

MONASTERY

[Nuestra Señora del Fresdelval Monastery, Burgos, Villatoro, Quintanilla de Vivar y Villayerno Morquillas \(Spain\)](#)

Bibliography

- ASSAS, Manuel de (1878): *Monumentos arquitectónicos de España. Monasterio de Fresdelval*, Imprenta de Fortanet, Madrid.
- FRANCO MATA, María Ángela (1978): "Tres esculturas góticas procedentes del Monasterio de Fresdelval (Burgos) en el Museo Arqueológico Nacional", vol. 81, nº 4, en *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*.
- GILLERMAN, Dorothy (ed.) (1989): *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, International Center of Medieval Art, Nueva York.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos.
- PAYO HERNANZ, René Jesús y ZAPARAÍN YÁÑEZ, María José (2019): "'Lujo más allá de la muerte. Fundaciones monásticas y sepulcros de alabastro de algunas de las familias de la nobleza en Burgos a finales de la Edad Media'", nº 7, en *ARS & RENOVATIO*.
- VASALLO TORANZO, Luis (2019): "'Felipe Bigarny a la luz de su testamento e inventarios de bienes'", vol. XCII, nº 366, en *Archivo Español de Arte*.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- YARZA LUACES, Joaquín (1991): *Gil de Siloé*, vol. 16, Historia, Madrid.
- YARZA LUACES, Joaquín, e IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C.(eds.) (2001): *Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época*, Institución Fernán González-Caja de Burgos, Burgos.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Copyright: © [Boston, Museum of Fine Arts](#)

